

USO DE TABACO POR ADOLESCENTES ESCOLARES BRASILEIROS

DOI: 10.5281/zenodo.14834294

CARDOSO, Júlia Henriques¹
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant²
ABIJAUDE, Wesley³
ROSA, Maria Eduarda Silva⁴
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo(s): Descrever a prevalência de indicadores de uso de tabaco por adolescentes escolares brasileiros. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o objetivo de fornecer informações atualizadas sobre fatores de risco e proteção da saúde dos escolares. Os dados foram usados para estimar a prevalência de indicadores de uso de tabaco por adolescentes de 13 a 17 anos. A PeNSE foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.249.268, de 08 de abril de 2019. **Resultados:** Entre os adolescentes entrevistados, 21,5% já experimentaram cigarro alguma vez na vida, dentre eles, 43,91% com 13 anos ou menos. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, houve o uso de tabaco por 28,9% dos adolescentes. Além disso, 22,3% dos escolares relatam já ter experimentado narguilé e 18,5% já experimentaram cigarro eletrônico. Em relação ao consumo de tabaco pelos pais ou responsáveis, 19,9% das respostas foram positivas. **Conclusão:** Conclui-se que uma porcentagem significativa dos escolares faz o uso do tabaco, sendo a experimentação do tabaco com 13 anos ou menos, o pior indicador encontrado.

Fonte de financiamento: Não.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Saúde do Adolescente; Uso de Tabaco; Tabagismo; Saúde Pública; Inquéritos de Saúde.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.. E-mail: julia.cardoso@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

³ Residente em Enfermagem Obstétrica. Hospital Sofia Feldman. E-mail: wesleyabijaude19@gmail.com

⁴ Graduada em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: eduardarosa2000@gmail.com

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br